

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

*Elektron nashr,
214 sahifa, mart, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimamatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	

KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA SOLIQLAR BILAN BOG'LIQ MOLIYAVIY MUNOSABATLAR TAHLILI

Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadqiqot mavzusi va uning dolzarbligidan kelib chiqib, mazkur paragrafda korporativ tuzilmalardagi moliyaviy munosabatlarning rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilamiz. Korporativ tuzilmalardagi moliyaviy munosabatlar asosan davlat tashkilotlari tuzilmalari o'rtasida ko'p uchrashi sabab ular o'rtasidagi turli tasnifdagi moliyaviy munosabatlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, moliyaviy munosabatlar, soliqlar, soliq ma'murchiligi, soliqlarni rejalashtirish, korporativ tuzilma, majburiy to'lovlar, soliq to'lovchi, sof foyda, mineral resurslar, davlat byudjeti, aksiz solig'i, yer qaridan foydalanganlik uchun soliq.

Abstract: In this article was based on the topic and relevance established, we will define personal relationships in corporate organizations in this paragraph. Corresponding relations in corporate structures give rise to relations in the form of structures of state organizations.

Keywords: corporate management, financial relations, tax, tax administration, tax planning, corporate structure, mandatory payment, tax payer, net profit, mineral resources, state budget, excise tax, land use tax.

Аннотация: В этой статье на основе темы и установленной актуальности мы определим личные отношения в корпоративных организациях в этом параграфе. Соответствующие отношения в корпоративных структурах порождают отношения в форме структур государственных организаций.

Ключевые слова: корпоративное управление, финансовые отношения, налоги, налоговое администрирование, налоговое планирование, корпоративная структура, обязательные платежи, налогоплательщик, чистая прибыль, минеральные ресурсы, государственный бюджет, акциз, налог на землепользование.

KIRISH

Jahonda yirik aksiyadorlik jamiyatlari, korporatsiya va tuzilmalar moliyaviy barqarorligini ta'minlashda korporativ boshqaruv munosabatlariga asosiy e'tibor qaratiladi. Bu borada moliyaviy munosabatlarga kirishuvchi har bir tuzilma o'z faoliyatida muayyan tuzilmalar faoliyatiga ustuvorlik bergan holda korporativ boshqaruv orqali moliyaviy samaradorlikka erishishga harakat qiladi.

Bu borada korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar makroiqtisodiy darajada muhim ahamiyatga ega. Ta'kidlash lozimki, "davlat soliqlar orqali iqtisodiy jarayonlarni tartibga solishdan tashqari, o'z funksiyalarini bajarishi uchun zarur bo'lgan moliyaviy

resurslarga ham ega bo'лади. Soliqlarni joriy etish, soliq prognozi orqali davlat byudjeti parametrlarini tuzish, soliq yig'iluvchanlik darajasini oshirish, soliq ma'murchiligini takomillashtirish davlat soliq menedjmentining asosini tashkil etadi [1].

O'zbekistonda ham aksiyadorlik jamiyatlari hisoblangan tuzilmalar, tijorat tashkilotlari hamda xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini zamonaviy tendensiyalar asosida rivojlantirish, ularning moliyaviy faoliyati samaradorligini ta'minlash, shu borada korporativ boshqaruv tamoyillarini faoliyatga joriy etish va uni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Matthias Fleckenstein, Francis A. Longstaff, Ilya A. Strebulaev tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalarida quyidagilar ta'kidlanadi: "Marjinal korporativ daromad solig'i stavkalaridagi o'zgarishlar va korporativ leverage dagi keyingi o'zgarishlar o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud. Shu bilan birga, marjinal soliq stavkalari va leverage o'rtasidagi munosabatlar faqat yirik firmalarga tegishli. Bu natija yirik firmalarga qaraganda kichikroq firmalar uchun kapital tuzilmasi qarorlari ular duch keladigan ishqalanish va cheklovlarga ko'proq ta'sir qilishi mumkin degan fikrga mos keladi. Darhaqiqat, kapitalni ko'proq tartibga solishga qaramay, moliyaviy firmalar boshqa firmalarga qaraganda soliq stavkalarining o'zgarishiga javoban o'zlarining kapital tuzilmalarini agressiv tarzda o'zgartiradilar [2]."

Ushbu yo'nalishda tadqiqotlar olib borgan S. Elmiraev fikricha, "korporativ moliyani boshqarishda soliq munosabatlarini samarali tashkil etishning eng asosiy yo'nalishlaridan biri soliqni rejalashtirishdir. Soliqlarni rejalashtirish tashkiliy-huquqiy shaklni tanlash va faoliyatni qaysi hududda tashkil etish bo'yicha qaror qabul qilishdan tortib, soliq majburiyatlarining ijrosini belgilangan tartibda ta'minlashgacha bo'lgan barcha jarayonlarni qamrab oladi [1]."

J. Qurbanov o'zining "Davlat va korporativ tuzilmalar o'rtasidagi o'zaro moliyaviy munosabatlarni samarali tashkil etish istiqbollari" mavzusidagi tadqiqotlarida korporativ tuzilmalar va davlat o'rtasidagi soliq bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar quyidagi mexanizm asosida ishlashi aks ettirilgan [3]:

1-rasm. Korporativ tuzilmalardagi moliyaviy munosabatlarda davlatga soliq to'lash bilan bog'liq munosabatlar mexanizmi [3].

Shu manoda, bizningcha, korporativ tuzilmalardagi moliyaviy munosabatlarning yana bir muhim turlaridan biri – bu davlatga soliq hamda boshqa majburiy to'lovlarni (ajratmalar) to'lash bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda dastlab ma'lumotlar davlat statistika hisobotlari, yirik korporatsiyalar moliyaviy hisobotlari va xalqaro iqtisodiy tadqiqotlar bazalaridan olindi. Keyin, yig'ilgan ma'lumotlar iqtisodiy-analitik usullardan foydalanib qayta ishlanib, soliqlarning korporativ boshqaruv tizimlariga ta'sirini baholash uchun tanqidiy tahlil qilindi. Shu orqali, moliyaviy munosabatlar va soliqlarning o'zaro bog'liqligi xolislik bilan o'rganilib, ularning korporativ moliyaviy qarorlar qabul qilish jarayonlariga ta'siri aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil holatiga 947 ta korporativ tuzilma yirik soliq to'lovchi hisoblanadi. Bu borada hududiy va toifalangan yirik soliq to'lovchi korporativ tuzilmalar sonining tahlilini quyidagi ma'lumotlarda ko'rish mumkin:

1-jadval. Yirik soliq to'lovchilar hisoblangan korporativ tuzilmalar sonining hududiy va toifalar bo'yicha tahlili, 2024-yil holatiga [4].

№	Hududlar nomi	Jami	Nizomning teshishli bandlari bo'yicha korporativ tuzilmalar soni								Jamiga nisbatan ulushi, %
			"a" band	"b" band	"v" band	"g" band	"d" band	"y" band	"j" band	"z" band	
1	Andijon	26	1	1	-	-	19	4	1	-	2,7
2	Buxoro	27	1	-	-	-	15	10	1	-	2,9
3	Farg'ona	30	2	2	-	-	21	4	1	-	3,2
4	Jizzax	17	-	-	-	-	15	2	-	-	1,8
5	Namangan	23	1	-	-	-	15	6	1	-	2,4
6	Navoiy	25	-	-	3	-	17	4	1	-	2,6
7	Qashqadaryo	39	1	-	-	-	17	20	1	-	4,1
8	Qoraqalpog'iston Respublikasi	28	-	-	-	1	16	10	1	-	3,0
9	Samarqand	41	1	-	1	-	32	5	2	-	4,3
10	Sirdaryo	13	-	-	-	-	10	3	-	-	1,4
11	Surxondaryo	18	1	-	-	-	10	6	1	-	1,9
12	Toshkent sh.	555	27	56	12	4	361	25	13	57	58,6
13	Toshkent	95	7	-	1	-	65	22	-	-	10,0
14	Xorazm	10	1	-	-	-	3	5	1	-	1,1
Jami:		947	43	59	17	5	616	126	24	57	100,0
Bandlar bo'yicha ulushi, %		100	4,5	6,2	1,8	0,5	65,0	13,3	2,5	6,0	-

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yil holatiga O'zbekistonda jami 947 ta korporativ tuzilma yirik soliq to'lovchilar hisoblanadi. Amaldagi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019-yil 12-iyulga qabul qilingan "Yuridik shaxslarni yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritishning mezonlarini belgilash to'g'risida"gi 3172-sonli nizom talablariga muvofiq, ushbu soliq to'lovchilar soliq to'lash bilan bog'liq moliyaviy munosabatlariga nisbatan quyidagi 8 turga ajratilgan:

Yirik soliq to'lovchilar toifalariga ko'ra, O'zbekistonda eng ko'p "d" toifadagi korporativ tuzilmalar soliq to'lash bilan bog'liq moliyaviy munosabatlarga kirishadi. Ushbu toifadagi korporativ tuzilmalaridagi soliq bilan bog'liq moliyaviy munosabatlarning ahamiyatli tomoni shundaki, oldingi yilgi kalendar yil hisobiga mahsulot sotishdan tushgan sof foydasi 100,0 mlrd so'mdan yuqori hisoblanadi. Keyingi o'rinlarda "y" bandga mansub yirik soliq to'lovchilar bo'lgan korporativ tuzilmalar esa "uglevodorod xom ashyosi va mineral resurslarni qazib oluvchi, qayta ishlovchi, yetkazib beruvchi va sotuvchi hamda elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi yuridik shaxslar va ularga tovar (ish va xizmat) yetkazib beruvchi chet el yuridik shaxslarining O'zbekiston Respublikasidagi doimiy muassasalari (bo'linmalari)dir [5]".

Bundan tashqari, mamlakatimizda 59 ta yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan korporativ tuzilmalar, ya'ni tijorat banklari, fond va tovar-xom ashyo, valyuta birjalari mavjud. Qolaversa, tahliliy ma'lumot asosida aytish mumkinki, moliyaviy munosabatlar bo'yicha aksiz solig'i to'lovchilari bo'lgan 43 ta yirik korporativ tuzilmalar faoliyat olib boradi.

2-rasm. Yirik soliq to'lovchilar toifalari [5].

Hududlar bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatadiki, yirik soliq to'lovchilar hisoblangan korporativ tuzilmalar soni bo'yicha poytaxt – Toshkent shahridan keyin Toshkent viloyati yetakchilik qiladi. Yirik soliq to'lovchilar bo'lgan jami korporativ tuzilmalar sonining 10 foizi mazkur viloyat hissasiga to'g'ri keladi.

Shuningdek, Samarqand viloyatida 41 ta, Qashqadaryo viloyatida 39 ta, Farg'ona viloyatida 30 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasida 28 ta, Andijon viloyatida 26 ta yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiruvchi korporativ tuzilmalar o'z faoliyatini olib bormoqda.

3-rasm. 2019-2023-yillarda ayrim soliq turlari bo'yicha korporativ tuzilmalarning davlat byudjeti tushumlaridagi ulushi [4].

Davlat bilan soliq to'lash bilan bog'liq moliyaviy munosabatlarga kirishuvchi korporativ tuzilmalar tomonidan Davlat byudjetiga to'lanayotgan soliqlar to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ularning moliyaviy munosabatlarining makro darajadagi ahamiyatini tasavvur qilish mumkin. Shu sababli, ayrim soliq turlari bo'yicha korporativ tuzilmalar tomonidan to'lanayotgan soliqlar dinamikasini ko'rib chiqamiz.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, davlatga soliqlarni to'lash korporativ tuzilmalar boshqaruvidagi moliyaviy munosabatlar orasida muhim o'ringa ega. Bu borada keltirilgan 2019–2023-yillarda ayrim soliq turlari bo'yicha korporativ tuzilmalar tomonidan davlat byudjeti tushumlaridagi ulushiga doir tahliliy ma'lumotlarda ko'rish mumkin. Tahliliy ma'lumotlardan ko'rinmoqdaki, korporativ tuzilmalar tomonidan to'lanadigan foyda solig'i davlat byudjeti tushumlarining deyarli asosiy 1/3 qismini tashkil qiladi.

Ya'ni, 2019-yilda korporativ tuzilmalar tomonidan to'langan foyda solig'i davlat byudjeti tushumlarining 28 foizidan ortig'ini tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilda 27,6 foizini, 2021-yilda sal kam 30 foizini, 2022-yilda 25,3 foizini, 2023-yilda esa 24,5 foizini tashkil qilganligi bilan ahamiyatlidir.

Shuningdek, yuqorida yirik soliq to'lovchilarning tasnifida aksiz va yer qa'ridan foydalanish uchun davlat byudjetiga yirik soliq to'lovchilar bo'yicha tahliliy ma'lumotlar ko'rib chiqilgan edi. Soliq to'lash bilan bog'liq moliyaviy munosabatlarda ushbu korporativ boshqaruvni amalga oshiruvchi tuzilmalar tomonidan to'langan aksiz soliqlari davlat byudjeti tushumlarining 2019-yilda 7,2 foizini, 2020-yilda 8,5 foizini, 2021-yilda 10 foizini, 2022-yilda 8,8 foizini, 2023-yilda esa 9,1 foizini tashkil etgan.

Shuningdek, yer qa'ridan foydalanish uchun to'langan soliqlar bo'yicha korporativ tuzilmalar tomonidan to'langan soliqlar davlat byudjeti tushumidagi ulushi 9–12 foiz atrofida dinamik tebranishda bo'lgan. Ya'ni, mazkur soliq turi bo'yicha korporativ tuzilmalar tomonidan to'langan soliqlar davlat

byudjeti tushumlarining 2021-yilda 12,3 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 9,2 foizini tashkil qilganligi tahlillarda aks etgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, korporativ boshqaruv tuzilmalarida moliyaviy munosabatlar muhim o'ringa ega. Tahlillar davomida ko'rib chiqilgan ma'lumotlar soliq va qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlarning makroiqtisodiy ahamiyatini ko'rsatib berdi. Jumladan, davlat byudjeti tushumlari bo'yicha korporativ boshqaruv tuzilmalaridagi moliyaviy munosabatlarning tobora barqaror rivojlanishi soliqlarning o'z vaqtida to'lanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Yuqoridagilar asosida aytish mumkinki, korporativ tuzilmalar boshqaruv tuzilmalarida soliqlarni rejalashtirish va soliq auditi yo'nalishlarida faoliyat olib boruvchi tarkibiy bo'linmalar faoliyatini tashkil qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Elmirzaev S. Korporativ moliyaviy munosabatlarda soliqlarni rejalashtirish masalalari // Iqtisod va moliya. – 2018. – №6 (114).
2. Fleckenstein M., Longstaff F. A., Strebulaev I. A. Corporate Taxes and Capital Structure: A Long-Term Historical Perspective // Critical Finance Review. – 2020. – T. 9. – B. 1–28.
3. Qurbonov J. Davlat va korporativ tuzilmalar o'rtasidagi o'zaro moliyaviy munosabatlarni samarali tashkil etish istiqbollari: Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: 2018. – 56 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi soliq qo'mitasi ma'lumotlari.
5. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. "Yuridik shaxslarni yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritishning mezonlarini belgilash to'g'risida"gi 3172-sonli nizom. – 2019-yil 12-iyul.
6. Anderson R. W., Carverhill A. Corporate Liquidity and Capital Structure // Review of Financial Studies. – 2012. – T. 25. – B. 797–837.
7. Bank S. M. From Sword to Shield: The Transformation of the Corporate Income Tax, 1861 to Present. – New York: Oxford University Press, 2010.
8. Barger L., Denis D., Lehn K. Taxes, Investments, and Capital Structure: A Survey of US Firms in the Early 1900s. – Working Paper. – University of Pittsburgh, 2014.
9. Bhamra H. S., Kuehn L.-A., Strebulaev I. A. The Aggregate Dynamics of Capital Structure and Macroeconomic Risk // Review of Financial Studies. – 2010. – T. 23. – B. 4187–4241.
10. Giesecke K., Longstaff F. A., Schaefer S. M., Strebulaev I. A. Corporate Bond Default Risk: A 150-Year Perspective // Journal of Financial Economics. – 2011. – T. 102. – B. 233–250.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100